

М'якоть волокниста, середньоосоковита, темно-червона. В окремих форм чітко проглядється біле жилкування. М'як піддається кислотній і сливовий присмак.

Кісточка велика, її поверхня ямчасто-борозенчасто-складчаста, горбкувата. Верхівка загострена. Легко відокремлюється від м'якоти. Плоди досягають в кінці серпня — на початку вересня.

Тип: Україна, Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Медведівці, в селекційному саду, 24.08.1984 р., зібрав В.А. Заяць. Зберігається на кафедрі ботаніки УжДУ.

Спорідненість. Від інших підвидів *Persica vulgaris* відрізняється темно-червоною м'якоттю плодів, наявністю в них великої кількості антоціанів, підвищеною кислотністю і сливовим присмаком. На однорічних пагонах листя розміщене густіше, ніж у звичайних сортів персика.

За допомогою морфологічного і біохімічного методів ми з'ясували походження і систематичне положення червоном'ясих персиків. У насінні виявлено білки, властиві сливі китайській (*Prunus salicina* Lindl.), від якої червоном'яси персики успадкували ознаку червоного забарвлення м'якоти. В результаті селекційної роботи ми вивели декілька форм і сортів червоном'ясого персика. На відміну від інших персиків, його геном містить гени сливи китайської [3], тому ми маємо підстави об'єднати всі форми і сорти червоном'ясого персика в новий підвид — *subsp. erythrocarpa* Zaiats, *subsp. nov.* (схема).

У персика червоном'ясого ще відсутні форми з дзвонковими квітками. Однак є безсумнівним, що в результаті подальшої селекційної роботи вони будуть виведені. На нашу думку, на даний час у внутрішньовидовій класифікації персика не слід залишати таксонні «roseiflorae» і «scarpuliflorae» у ранзі різновидностей. Розовидний і дзвонковий типи квіток є дуже характерними і важливими морфологічними ознаками при описанні того чи іншого сорту, але тільки ознаками, а не різновидностями.

Еколого-географічні групи (північнокитайські, південнокитайські, іранські персики), звичайно, дають нам важливу інформацію про походження сортів. Але тепер такий поділ є чисто умовним, бо багаторазова гібридизація між представниками цих груп цілком згладила різницю між ними.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Ережин Г.В. Отдаленная гибридизация косточковых плодовых растений. — М.: Агрпромпромиздат, 1985. — 280 с.
2. Заяць В.А. Персик у Карпатах. — Ужгород: Карпати, 1988. — 125 с.
3. Заяць В.А. Персики з червоном забарвленням м'якоти // Пробл. агропромисл. комплексу Карпат. — В. Бакта: Вид-во Укр. акад. аграрних наук, 1993. — С. 139-143.
4. Заяць В.А. Явище червоноцвітості у плодових деревах і кушці та перспективи планівництва їх продуктивності // Наук. вісник УжДУ. Сер. Біологія. — 1996. — № 3. — С. 13-14.
5. Заяць В.А. Внутрішньовидова класифікація *Persica vulgaris* Mill. // Там же. — 1997. — № 4. — С. 181-183.
6. Міжнародний Кодекс номенклатури культурних рослин. — Л.: Наука, 1974. — 32 с.
7. Міжнародний Кодекс ботанічної номенклатури. — Л.: Наука, 1974. — 270 с.
8. Раїбо І.Н. Класифікація персиків. — М.: Изд-во ВАСХНИЛ, 1939. — 29 с.
9. Раїбо І.Н. Персик // Сорти плодових і медових культур. — М.: Госизд. с.-х. лит-ры, 1953. — С. 615-763.
10. Соколова С.А., Соколов Б.В. Персик. — Кишинев: Карпа Молдовенеска, 1987. — 327 с.
11. Хессе К.О. Персик // Селекція плодових рослин. — М.: Колос, 1981. — С. 390-462.
12. Хлопцева І.М. К вопросу о помологической классификации сортов персика // Сортоизучение и селекция плод. и ягод. культур: Сб. науч. тр. про прикл. ботан., генет. и селекц. ВИР. — Т. 119. — Л., 1988. — С. 84-90.
13. Червотченко А.С. Селекция персика в Узбекистане. — Ташкент: Изд-во Узб. АН, 1961. — 75 с.
14. Шоферстов Е.П. Происхождение, генотип и селекционное улучшение нектарина: Автореф. дис. — д-ра биол. наук. — Ялта, 1995. — 56 с.
15. Holub J. Botanická klasifikace rodu *Persica* Mill. a význam jednotlivých druhů // Vědecké práce ovocnářské Vyzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský v Hořovicích. — 1997. — № 6. — S. 301-324.
16. Zaiats V. New trends in peach selection // Eucarpia Fruit Breeding Section Meeting, 1993. Wädenswil/Emsiedeln, Switzerland. — 100 p.
17. Zaiats V. Stone-fruit selection in Transcarpathia // Progress in Temperate Fruit Breeding. — Kluwer Academic Publishers. Printed in the Netherlands, 1994. — 147 p.

Рекомендує до друку
С.Л. Москаїн

Надійшло 05.06.1998

В.А. Заяць

ДОПОЛНЕНИЕ К ВНУТРИВИДОВОЙ СИСТЕМАТИКЕ *PERSICA VULGARIS* MILL. (ROSACEAE JUSS.)

Ужгородський державний університет

Проаналізована внутрішньовидова класифікація *Persica vulgaris* Mill. Обоснована целесообразність ве-

56

ISSN 0372-4123. Ukr. Bot. Journ., 2000, vol. 57, No 1

дення нових подвидів і різновидностей. Валідизували два нових підвиди персика: *P. vulgaris* subsp. *atropurpurea* (Schneid.) Zaiats, *comb. nov.* і *P. vulgaris* subsp. *erythrocarpa* Zaiats, *subsp. nov.*, а також шість різновидностей: *P. vulgaris* subsp. *nectarina* (Ait.) Shof. var. *compressa* Zaiats, var. *nov.*; *P. vulgaris* subsp. *nectarina* var. *densa* Zaiats, var. *nov.*; *P. vulgaris* subsp. *nectarina* var. *pendula* Zaiats, var. *nov.*; *P. vulgaris* subsp. *atropurpurea* var. *densa* (Makino) Zaiats, *comb. nov.*; *P. vulgaris* subsp. *atropurpurea* var. *magnifica* (Bean) Zaiats, *comb. nov.*; *P. vulgaris* subsp. *atropurpurea* var. *compressa* (Loudon) Zaiats, *comb. nov.*

V.A. Zaiats

ADDING TO THE INTRASPECIFIC SYSTEMATICS OF *PERSICA VULGARIS* MILL. (ROSACEAE JUSS.)

Uzhhorod State University

Intraspecific classification of *Persica vulgaris* Mill. is discussed. The reasons of new genera and varieties introduction was proved. Two new subspecies of peach are validated: *P. vulgaris* subsp. *atropurpurea* (Schneid.) Zaiats, *comb. nov.* and *P. vulgaris* subsp. *erythrocarpa* Zaiats, *subsp. nov.*; and also 6 new varieties: *P. vulgaris* subsp. *nectarina* (Ait.) Shof. var. *compressa* Zaiats, var. *nov.*; *P. vulgaris* subsp. *nectarina* var. *densa* Zaiats, var. *nov.*; *P. vulgaris* subsp. *nectarina* var. *pendula* Zaiats, var. *nov.*; *P. vulgaris* subsp. *atropurpurea* var. *densa* (Makino) Zaiats, *comb. nov.*; *P. vulgaris* subsp. *atropurpurea* var. *magnifica* (Bean) Zaiats, *comb. nov.*; *P. vulgaris* subsp. *atropurpurea* var. *compressa* (Loudon) Zaiats, *comb. nov.*

УДК 582.2:324(074.1)

І.О. ДУДКА

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України
01001 Київ, МСП-1, вул. Терещківська, 2

НОВІ ДЛЯ УКРАЇНИ ВИДИ НІВАЛЬНИХ МІКСОМІЦЕТІВ З КРИМУ

міксоміцети, слизовики, *Mucoromycetes*, рідкісні нивальні види, Гірський Крим, Україна

Нивальні міксоміцети є специфічною екологічною групою слизовиків, що розвиваються на межі снігу, що росте, переважно в альпійському поясі гір. Вперше нивальні міксоміцети на початку XX ст. інтенсивно досліджував Ч. Мейлан, який збирав їх в Юрських горах та деяких інших гірських масивах Швейцарії, здебільшого на висоті від 1200 до 2100 м н.р.м. Він описав 5 родів, 36 видів, 49 різновидів і численні форми міксоміцетів, серед яких чимало пов'язаних з таким своєрідним місцем існування, як рослинні субстрати, розташовані поряд зі снігом, що росте. Критико-систематичну ревізію колекції Ч. Мейлана з кантонального Ботанічного музею в Швейцарії, у 70-х рр. XX ст. здійснив Д. Ковальський. Виходячи із сучасних поглядів на вид у міксоміцетів, він засвідчив коректність багатьох описаних швейцарським дослідником таксонів, зокрема тих, що належать до нивальних: *Badhamia panicea* (Fr.) Rostaf. var. *nivalis* Meyl., *Diachaeopsis metallica* Meyl., *Diderma alpinum* (Meyl.) Meyl., *D. trevelyani* (Grev.) Fr. var. *nivale* Meyl., *Didymium nivicolium* Meyl., *Lamproderma fuscatum* Meyl., *L. guilielmae* Meyl., *Lamprodermopsis nivalis* Meyl. та ін. [1].

У подальшому відомості про видову різноманітність нивальних міксоміцетів поповнилися завдяки дослідженням вже згаданого Д. Ковальського, який, починаючи з середини 60-х рр. XX ст., збирав матеріал у високогірних районах Північної Каліфорнії, а також у горах штатів Орегон та Вашингтон (США) на висоті 1300—2300 м н.р.м. Він описав ряд нових для науки видів міксоміцетів, які розвиваються на різних субстратах біля лінії снігу, що росте, зокрема *Diachaeopsis effusa* Kowalski — з опалих гілок хвойних, *D. serpulula* Kowalski — живих кущів або опалих гілочок хвойних, *Dianema subretisporum* Kowalski — гниючої гілки ялини, *D. aggregatum* Kowalski — рослинних залишків, *Diderma brooksii* Kowalski, *D. nigrum* Kowalski, *D. subcaeruleum* Kowalski — всі три види з гниючих гілочок хвойних, *Lamproderma crustaceum* Kowalski — гниючого листя, *L. disseminatum* Kowalski — позбавлених

© І.О. Дудка, 2000

ISSN 0372-4123. Ukr. Bot. Journ., 2000, т. 57, № 1

57

кори стовбурів хвойних, *L. fusiforme* Kowalski — з гнилої деревини хвойних тощо [4—7, 9, 10, 12]. Д. Ковальський відзначає особливо інтенсивний розвиток у гірських умовах нівальних видів роду *Lamproderma*. Вони виявилися домінуючими (10 видів та 10 різновидів) порівняно з видами інших родів у колекції Ч. Мейлана, вони ж створювали справжні аспекти у досліджуваних Д. Ковальським гірських регіонах США. Зокрема, він повідомляє, що протягом екскурсій на заході країни ним зібрано понад 2 тис. зразків роду *Lamproderma*; у гірських районах США інтенсивність розвитку видів цього роду була справді вражаючою: вище 5 тис. футів (приблизно 1700 м) н.р.м. види цього роду є скрізь — на гниючій лісовій підстилці, старій деревині, живих рослинах і, особливо, на мертвих гілочках хвойних, іноді деякі з них утворюють щільні пучки спорангіїв, що сягають довжини 1,5 м і більше [8].

В останні роки з'явилися повідомлення про знахідки в горах США (штат Каліфорнія, Блакитний каньйон та штат Монтана, Лебедині гори) нових для науки видів нівальних міксоміцетів, зокрема *Physarum alpestre* Mitchel, S.W. Champ. & M.L. Farr, виділеного з *Physarum alpinum* (A. & G. Lister) G. Lister [13], та *Trichia bicolor* S.L. Stephenson & M.L. Farr [16].

Водночас було оприлюднено відомості про інтенсивний розвиток нівальних міксоміцетів, що спостерігався у квітні 1984 р. під час масового танення снігу на рівнинній території, а саме в сосняку-чорничнику Приозерського р-ну Ленінградської обл. Тут на межі танення снігу на живих рослинах *Calluna vulgaris* (L.) Hull., *Ledum palustre* L., *Rhodococcum vitis-idaea* (L.) Avror., *Vaccinium myrtillus* L., а також на сухих гілках та опаді були зібрані *Diderma niveum* (Rostaf.) T. Macbr., *Lamproderma arcyrrioides* (Sommerf.) Rostaf. та *Lepidoderma caestianum* (Rabenh.) Rostaf., кількість спорангіїв яких часом була такою значною, що вони пригнічували розвиток чорниці, бруслиці та вересу [1]. Нещодавно проведені дослідження міксоміцетів таких великих рівнинних територій, як лісотундра та тундра арктичних і субарктичних регіонів Росії дали підстави вважати більшість виявлених тут видів представниками екологічних груп криофільних або нівальних слизовиків [15].

Знахідки нівальних міксоміцетів на рівнині засвідчили, що вони не є приуроченими лише до високогір'я, зокрема до альпійської зони, де їх переважно збирали Ч. Мейлан та Д. Ковальський. Тому коли в середині квітня 1999 р. у нас з'явилася можливість відвідати Головну кримську гряду, на вершині якої розташовані своєрідні полідомінантні і мозаїчні екосистеми яйл з рослинним покривом у вигляді гірських лучних степів, томілярів, лук [3], ми здійснили спеціальний пошук нівальних представників класу Mucoromycetes на рослинних залишках біля численних плям танучого снігу, що лишилися на яйлах після багатосніжної зими 1998—1999 рр.

На Ай-Петринській яйлі спостерігався масовий розвиток нівального міксоміцета *Diderma niveum* (Rostaf.) T. Macbr., спорангії якого майже суцільним шаром вкривали рослинні субстрати на відстані до 2 м від краю сніжного пасма і були добре помітними неозброєним оком завдяки білому зовнішньому шару перидія. Спорангії *D. niveum* виявлено на мікулорічних залишках трав'янистої рослинності гірських лучних степів, представлених на кримських яйлах домінуючими формаціями *Zerneta cappadocicae*, *Festuceta rupicola* та *Cariceta humilis*, а також на живих гілках та хвої поодиноких притиснутих до ґрунту чагарників — ялівців низькорослого *Juniperus pygmaea* C. Koch) та козачого (*J. sabina* L.). На Ялтинській яйлі досить інтенсивно, особливо в блюдеподібних пониженнях, неглибоких карстових западинах та улоговинах, вивровених снігом, розвивалася *Lamproderma atrosporum*. Менш помітні спорангії цього виду з чорним, сріблясто-виблскуючим перидієм зібрано лише на мертвих залишках трав'янистих рослин. Обидва види нівальних міксоміцетів виявилися новими для України. Нижче подасмо їх опис.

Порядок Physarales
Родина Didymiaceae

Diderma niveum (Rostaf.) T. Macbr. (рис. 1). North American Slime Moulds 1899: 100. — *Chondrioderma niveum* Rostaf. Mon. 1874: 170; Martin, Alexopoulos, Mucomyc. 169: fig. 321.

Рис. 1. *Diderma niveum* (Rost.) Macbr. Умовні позначення: а — група спорангіїв на субстраті; б — нитки капіліції зі спорами

Fig. 1. *Diderma niveum* (Rost.) Macbr. Symbols indicate: a — several sporangia on substratum; b — isolated capillitial strands and spores

Ікон.: Lister, 1925, pl. 89, a-c.

Спорангії скупчені або поодинокі, сидячі, напівсферичні або подушковидні, стиснуті від взаємного здавлювання, майже кулясті, білі або кремувато-білі, 0,6—2,5 мм діаметром, інколи об'єднані в маленькі плазмодіокарпи. Гіпоталус (структура, що утворюється в основі спорангіїв) добре розвинутий, з включеннями вапна, білий. Перидій двошаровий: зовнішній шар білий, шкаралуповидний, ламкий, з включеннями вапна; внутрішній плівчастий, тонкий, з металевим блиском, у нижній частині жовтуватий, досить щільно пов'язаний із зовнішнім шаром. Колонка велика, напівкуляста, червоно-коричнева, інколи біла, всередині заповнена вапном. Капіліції складається з пружних, слабозгалужених ниток, які інколи утворюють анастомози між собою; нитки капіліції рожеві або червонувато-коричневі, із вузловидними темно-коричневими або бурими потовщеннями. Спори 9—12 мкм діаметром, бородавчасті, в масі чорні, окрема спора фіолетово-коричнева.

Місцезнаходження в Україні: Крим, Велика Ялта, Ялтинський гірсько-лісовий природний заповідник, Ай-Петринська яйла на схід від станції канатної дороги, 21.04.1999, на мікулорічних залишках трав'янистих рослин, живих гілочках та хвойнках *Juniperus pygmaea* та *J. sabina*.

Загальне поширення: СНД (Росія — Карелія, Ленінградська та Московська області; Казахстан), Європа (Швейцарія, Естонія) та Північна Америка (США).

Diderma niveum вважають досить близькою до іншого представника цього роду — *D. alpinum* [1, 2, 14]. Зокрема, Ю.К. Новожилов підкреслює, що ці два види відрізняються дуже незначно. *D. niveum* порівняно рідше, ніж *D. alpinum*, утворює плазмодіокарпи. Щодо спорангіїв, то у *D. niveum* вони більш кулясті і звичайно більше 1 мм діаметром, тимчасом як у *D. alpinum* вони подушковидні і в діаметрі менші 1 мм [11].

Порядок Stemonitales
Родина Stemonitaceae

Lamproderma atrosporum Meyl. (рис. 2). Bull. Soc. Vaud. Sci. Nat. 1910, 46: 51. — ?*L. violaceum* (Fr.) Rostaf. var. *debile* Lister & Howard. J. Bot. 1919, 57: 25. — ?*L. atrosporum* Meyl. var. *debile* (Lister & G.E. Howard) Lister. A monograph ..., 1925: 160. — *L. atrosporum* Meyl. var. *echinulatum* Meyl. Bull. Soc. Vaud. Sci. Nat., 1932, 57: 368. Ікон.: Lister, 1925, pl. 199, f-i.

Спорангії на ніжках або сидячі, поодинокі або зібрані в нещільні пучки по 15—30 в одному, кулясті або, частіше, яйцевидні, 0,5—1,5 мм діаметром. Гіпоталус при основі спорангіїв добре розвинутий, дисковидний, потовщений, у центрі чорний, непрозорий, а по краях червонувато-коричневий, прозорий. Ніжка (коли вона є) темно-чорна, дуже коротка, менш, ніж 0,5 мм довжиною, товста, без помітного звуження до верхівки. Перидій плівчастий, тонкий, чорний зі сріблястим металевим відтінком,

Рис. 2. *Lamproderma atrosporum* Meyl. Умовні позначення: а — група спорангіїв на субстраті; б — розкритий спорангій; в — спори

Fig. 2. *Lamproderma atrosporum* Meyl. Symbols indicate: a — several sporangia on substrate; б — opened sporangium as a result of an irregular splitting of the peridium; в — spores

regionaх, де утворюються снігові намети, що повільно тануть навесні.

Монограф роду *Lamproderma* Rostaf. Д. Ковальський [8, 9] вказує на близькість *L. atrosporum* до іншого виду цього роду — *L. cribrarioides* (Fr.) R.E. Fr., що також належить до нивальних міксоміцетів. Ці два види подібні за розмірами, довжиною ніжки, забарвленням, будовою перидія. Тільки у *L. atrosporum* та *L. cribrarioides* збільш, як 20 відомих видів роду *Lamproderma*, наявні верхівки ниток капіліція, розширені у вигляді маленьких лісточок, пов'язаних зі шматочками перидія, що лишаються після його руйнування. Єдиною ознакою, яка дозволяє диференціювати *L. atrosporum* та *L. cribrarioides*, є будова та розміри їх спор. Спори *L. atrosporum* голчасті, дрібноколючкуваті або шипуваті і водночас частково чи повністю сітчасті, 12–14 мкм діаметром. Спори *L. cribrarioides* стрічкоподібно-сітчасті, до того ж сіточка на їх поверхні завжди повна, діаметр спор становить 12–17 мкм.

Хоча Д. Ковальський [9, 11] вважає *L. atrosporum* та *L. cribrarioides* самостійними видами, він не виключає можливості, що ці два види здатні гібридизувати між собою і наводити морфологічні докази на користь такого припущення. Зокрема, йому довелося знайти кілька зразків, у яких орнаментация спор була проміжною. Він розглядає ці зразки як гібриди, котрі не можна віднести ні до *L. atrosporum*, ні до *L. cribrarioides* [9].

До певної міри *L. atrosporum* є близькою до іншого монтанного міксоміцета — *Co-trichia pacifica* (T. Macbr.) Peck & Gilbert. Проте при зовнішній макроскопічній подібності ці види добре відрізняються за морфологією спор, капіліція та колонки. Так, у *C. pacifica* менший діаметр спор (10–12 мкм), відсутні сіточка на їх поверхні та розширення кінців ниток капіліція у вигляді лісточок, а колонка сягає верхівки спорангія [9].

Подальше дослідження біоти міксоміцетів гірських лучних степів кримських яєд як екоотопів з оптимальними умовами для розвитку нивальних слизивиків розширять уявлення про видову різноманітність та екологічні особливості організмів цієї специфічної групи.

ламкий, звичайно розтріскується і зберігається у вигляді маленьких шматочків, пов'язаних з капіліцієм, або чорної, з тьмяно-фіолетовим відтінком базальної чашечки, яка утворюється з нижньої чверті спорангія. Колонка циліндрична або булавоподібна, розширена на тупій верхівці, сягає до середини або до двох третин висоти спорангія, червонувато-коричнева до чорної. Капіліцій складається з негнучких червонувато-коричневих або чорних ниток, які інтенсивно галузяться та анастомозують між собою, утворюючи добре помітну сіточку; чимало ниток капіліція на кінцях мають вигляд перевернутих лісточок, які часто прикріплені до маленьких шматочків, що лишаються внаслідок руйнування перидія. Спори кулясті, 12–14 мкм діаметром, вкриті голочками, дрібними колючками або шипиками, які часто зливаються, утворюючи сіточку на поверхні спор; в масі чорні; окрема спора також чорна або темно-червонувато-коричнева.

Місцезнаходження в Україні: Крим, Велика Ялта, Ялтинський гірсько-лісовий природний заповідник, Ялтинська яєда біля Нікітського перевалу, 22.04.1999, на мертвих минулорічних залишках трав'янистих рослин.

Загальне поширення: СНД (Росія — Ленінградська обл.), Європа (Велика Британія, Швеція) та Північна Америка (Канада, США).

Щодо екології *L. atrosporum*, то її вважають видом, поширеним в усіх гірських

Експедиційний віезд до Криму був здійснений за фінансової підтримки фонду «Дарвінівська ініціатива» (Велика Британія). Автор вважає своїм прємним обов'язком висловити щирі подяку адміністрації та особисто координатору гранту вказаного фонду а-ру Д. Мінгтеру за надану можливість зібрати в Криму мікологічний матеріал навесні 1999 р.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Новожилов Ю.К. Нивальніе міксоміцети Ленінградської області // Нов. системат. інш. рст. — 1986. — 23. — С. 146-149.
2. Новожилов Ю.К. Определитель грибов России. Отдел Слизевки. Вып. 1. Класс Миксомицеты. — СПб: Наука, 1993. — 288 с.
3. Шелл-Сосонко Ю.Р., Дидух Я.П. Ялтинский горно-лесной природный заповедник (ботанико-географический очерк). — Киев: Наук. думка, 1980. — 183 с.
4. Kowalski D.T. A new species of *Lamproderma* from California // Mycologia. — 1966. — 58, N 5. — P. 808-810.
5. Kowalski D.T. Two new members of Physarales // Ibid. — 1967. — 59, N 1. — P. 167-171.
6. Kowalski D.T. Observations on the Dianemaceae // Ibid. — 1967. — 59, N 6. — P. 1075-1087.
7. Kowalski D.T. Three new species of *Diderma* // Ibid. — 1968. — 60, N 3. — P. 595-603.
8. Kowalski D.T. Observations on the genus *Lamproderma* // Ibid. — 1968. — 60, N 4. — P. 739-768.
9. Kowalski D.T. The species *Lamproderma* // Ibid. — 1970. — 62, N 4. — P. 621-672.
10. Kowalski D.T. Two new alpine Myxomycetes from Washington // Ibid. — 1972. — 64, N 2. — P. 252-261.
11. Kowalski D.T. The myxomycete taxa described by Charles Meylan // Ibid. — 1975. — 67, N 3. — P. 448-494.
12. Kowalski D.T. The genus *Diacheopsis* // Ibid. — 1975. — 67, N 3. — P. 616-628.
13. Mitchell D.H., Chapman S.W., Farr M.L. Notes on Colorado fungi. V. *Physarum alpestre*, a new species // Ibid. — 1986. — 78, N 1. — P. 66-69.
14. Nannenga-Bremekamp N.E. A guide to Temperate Myxomycetes. — Bristol: Biopress Ltd, 1991. — 409 p.
15. Novozhilov Y.K., Schnaitler M., Stephenson S. The Myxomycetes of Russian subarctic and arctic areas // Микол. и фитопатол. — 1998. — 32, вып. 1. — С. 18-29.
16. Stephenson S.L., Farr M.L. A new species of *Trichia* from Montana // Mycologia. — 1990. — 82, N 4. — P. 513-514.

Рекомендує до друку
В.П. Гельота

Надійшла 10.08.1999

И.А. Дудка

НОВЫЕ ДЛЯ УКРАИНЫ ВИДЫ НИВАЛЬНЫХ МИКСОМИЦЕТОВ ИЗ КРЫМА

Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины, г. Киев

На Ай-Петринской и Ялтинской яйлах Крымских гор выявлено два новых для Украины вида нивальных миксомицетов — *Diderma niveum* (Rostaf.) T. Macbr. и *Lamproderma atrosporum* Meyl., которые развиваются на мертвых и живых растительных субстратах, расположенных у кромок таяющего снега. Представлены их описания, отличительные признаки, характеристика местонахождений и распространения.

I.O. Dudka

NEW FOR UKRAINE NIVALE MYXOMYCETE SPECIES FROM CRIMEA

M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

Two new for Ukraine nivale myxomycete species *Diderma niveum* (Rostaf.) T. Macbr. and *Lamproderma atrosporum* Meyl. which are developing on the dead and living plant substrates near the edge of melting snow were found at Ai-Petri and Yalta yajlas of Crimean mountains. Descriptions of both species, its diagnostic characters, peculiarities of the habitats and distribution are given.